

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
ARIEL RODRIGO SANCHES DE SETA
KAÍQUE FERNANDO ARAÚJO DE ALMEIDA
VALMIR WENCESLAU

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12727733>

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO

RESUMO

O Sistema Financeiro visa atender as necessidades de controle de capital da empresa, por meio do gerenciamento de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, estoque, vendas, pedido, dentre outros, para que se possa alcançar o objetivo da lucratividade e sustentabilidade do comércio, pois uma das principais razões de fracasso no Brasil se deve à falta de planejamento em relação aos aspectos financeiros. Este trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema para controlar o financeiro de organizações, permitindo revelar junto os módulos referentes as partes de vendas, compras, estoque e demais áreas, a transparência do sistema financeiro. Para atingir o objetivo são aplicados conceitos metodológicos de Administração Financeira e Orçamentária utilizando a linguagem de programação ASP.NET e C# para desenvolvimento de aplicações Web, o .NET Framework é um componente integrado ao Windows que dá suporte à execução, sendo que os dados são armazenados por meio do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional Microsoft SQL Server, logo os dados fornecidos resultarão nas vantagens apresentadas sobre o dinamismo de informações dos setores da empresa, que facilitarão por meio do fluxo de caixa o controle de orçamentos da organização, e através da função de cadastro, será gerado a visualização dos dados por meio de consulta ou relatório, obtendo, processando, armazenando e distribuindo informações destinadas a apoiar tomada de decisões, de forma a revelar os investimentos, as compras de produtos, as vendas realizadas, proporcionando o desenvolvimento organizacional e melhor atendimento aos seus clientes.

Palavras chaves: Sistema Financeiro, Linguagem ASP.NET, SGBD SQL Server

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Tela de Logon do Sistema Financeiro.....	10
Figura 2 - Tela Principal do Sistema Financeiro	11
Figura 3 - Tela de Cadastro e Consulta de Banco	11
Figura 4 - Histórico.....	12
Figura 5 - Tela de Cadastro e Consulta de Fornecedor	13
Figura 6 - Tela de Cadastro de Consulta de Produto	14
Figura 7 - Tela de Cadastro e Consulta de Cliente	14
Figura 8 - Tela de Cadastro e Consulta de Cheque.....	15
Figura 9 - Lista de Vendas Efetuadas	16
Figura 10 - Tela de Cadastro e Consulta de Vendas.....	17
Figura 11 - Tela de Especificações da Venda.....	18
Figura 12 - Tela de Cadastro e Consulta de Contas a Pagar.....	19
Figura 13 - Relatório de Fluxo de Caixa.....	20

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	OBJETIVOS.....	6
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	7
4	PESQUISA DE CAMPO	8
5	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO.....	9
	5.1 Plataforma ASP.NET e Visual Studio.....	9
	5.2 Sistema Financeiro	9
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21
7	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

1 INTRODUÇÃO

Na Administração Financeira, o objetivo econômico das empresas é a maximização de seu valor de mercado, pois dessa forma estará sendo aumentada a riqueza de seus proprietários (HOJI, 2012, p. 3), por ser uma organização, que pode possuir como produto: gêneros alimentícios, artigos de higiene, limpeza e beleza, frios, carnes, congelados, eletrônicos, dentre outros, que com a sua venda gera o lucro que deve ser administrado, planejado e aplicado de maneira correta viabilizando a sustentabilidade do comércio. Contando com análises de orçamento, de investimentos, compras de produtos para estoque, e diversos controles que definem e separam o que é primordial para empresa crescer, para isto acontecer é necessário contar com sistemas de informação que controlam todo este fluxo de informações gerado pela Organização e que são importantes para a área financeira.

Uma das principais razões para o fracasso de empresas no Brasil é a falta de planejamento em relação aos aspectos financeiros. De acordo com dados do Sebrae, mais de 70% das micro e pequenas empresas brasileiras fecham as portas nos primeiros cinco anos de vida (SEBRAE, 2013).

Dentre os problemas financeiros existentes apresentados entre as empresas estão: falta de informações corretas sobre saldo de caixa, valor de contas a pagar, valor das contas a receber, valor dos estoques, não saber qual a área de produtos que apresenta maior lucratividade, não calcular corretamente a porcentagem do lucro sobre os produtos e seus preços de custo, não saber o valor exato do lucro da empresa, não elaborar o fluxo de caixa gerando a falta de informações da origem dos recebimentos e seu destino, falta de controle sobre o balanço patrimonial, não estabelecer um valor fixo para remuneração de sócios, falta de informações verídicas sobre as despesas fixas da empresa e por fim não saber analisar e planejar a parte financeira da empresa porque não possui um sistema de informação gerencial.

Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam). Processam, armazenam e distribuem informações

destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização. (LAUDON & LAUDON, 2009, p. 9)

Como é um sistema importante para qualquer empresa, principalmente organizações em geral, se faz necessário desenvolver um sistema de informação que colete e apresente todos os dados brutos transformando-os em informações relacionadas ao setor financeiro para que se tenha um devido controle, pois é através destes dados organizados que as decisões serão analisadas e direcionadas, não se pode falhar perante a margem financeira de uma organização, principalmente quando acontece um imprevisto, desde produtos que chegaram ao seu prazo e não foram vendidos, até eventuais perdas de produtos, falta deles no estoque, rendimento abaixo do esperado, dentre outros problemas que podem surgir.

Logo o Sistema Financeiro que sustentará estas situações, que serão apresentadas pelo sistema de gerenciamento, é uma poderosa linguagem de programação que possibilita a construção de sistemas de informações empresariais importantes através da Web, a linguagem ASP.NET, possibilitando o desenvolvimento deste software.

2 OBJETIVOS

Dentre os objetivos visados pelo trabalho, pode-se atribuir como principal fim a ser alcançado, o lucro, que é o motivo de existência do sistema financeiro, que por meio desta base de sistema de informação sustentará as demais necessidades.

Como objetivos específicos deste trabalho, podem ser destacados:

- Facilitar o controle financeiro da organização, permitindo revelar junto os módulos referentes a parte de vendas, compras, estoque e demais áreas, a transparência do sistema financeiro.
- Proporcionar o melhor atendimento do cliente, pois através destes resultados serão claros os serviços, como também os produtos que devem e necessitam de investimentos, além de conter o quanto se possui para realizar estes investimentos, permitindo assim o crescimento da organização.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho utiliza conceitos e metodologias de Administração Financeira e Orçamentária para propor um software de gerenciamento de recursos financeiros contendo as atividades operacionais como compra e venda de mercadorias, controle de estoque, lançamentos de contas a pagar e a receber, dentre outras atividades desenvolvidas.

Utilizará a base de linguagem de programação ASP.NET e C#, é uma linguagem de programação simples, porém poderosa e ao mesmo tempo ideal para desenvolver aplicações web com ASP.NET, o .NET Framework é um componente integrado ao Windows que dá suporte à execução e ao desenvolvimento de uma nova geração de aplicações e XML web services (LOTAR, 2010).

Para a coleção organizada de dados será necessário o uso de banco de dados, pois fornece um conjunto de informações relacionadas a determinado objetivo ou assunto de propósito específico. As informações são armazenadas em tabelas, que é um conjunto de dados sobre um tópico específico, como produtos e clientes (LOTAR, 2010).

4 PESQUISA DE CAMPO

Nome do Entrevistado: Sr. Claudio Pena Araújo

1-Qual a história do Supermercado ?

R = Comecei a trabalhar em feiras e depois como gerente de supermercados, até fundar o Supermercado Araújo em Lupércio no ano 2000.

2-O supermercado possui um sistema informatizado?

R= Sim, utilizamos um para efetuar as vendas.

3-Quais os problemas ou dificuldades que são presenciados atualmente no Supermercado ?

R= Atualmente temos algumas dificuldades em controlar o estoque, problemas de garrafas retornáveis que as vezes não batem com a quantidade estimada e é preciso adquirir mais, como também a necessidade de ficar sempre olhando e vigiando as prateleiras para verificar os estoques.

4-Como é solucionado atualmente essas necessidades ?

R= Temos que verificar pontualmente as prateleiras e verificar as compras através dos boletos das compras efetuadas para verificar se já não foi requisitados determinado produto, porém perdemos certo tempo e desempenho para organizar tudo.

5-O que um sistema on-line proporcionaria ao Supermercado ?

R= Melhor desempenho e controle para alcançar os objetivos e resultados do supermercado, obtendo maior precisão nos produtos que estão perto de vencer, como também os que precisam ser repostos na prateleira etc.

6-Relate em tópicos quais controles você deseja que estejam no sistema on-line.

R=-Controle de Contas a pagar e a receber.

- Estoque
- Vendas
- Banco
- Clientes

5 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO

5.1 Plataforma ASP.NET e Visual Studio

“ASP.NET é uma plataforma Web que fornece todos os serviços necessários para construir aplicações web profissionais baseadas em servidor.” (Microsoft, 2014). É construído sobre a .NET Framework, compatível com o C#, linguagem utilizada neste trabalho.

“Visual Studio é um conjunto completo de ferramentas para construir aplicativos desktop e aplicativos Web empresariais desenvolvidos por equipes.” (Microsoft, 2014).

5.2 Sistema Financeiro

A necessidade das empresas em gerenciar as suas tarefas e alterações cotidianas, gera um excesso de informações que devem ser organizadas, interpretadas e apresentadas da melhor maneira possível, para que se possa tirar melhor proveito desses dados, transformando-os em vantagem competitiva no mercado.

Um Sistema Financeiro integra seus gastos, valores, aquisições ou qualquer outro movimento que afete ou interfira no capital da organização, neste trabalho serão mostrados os controles de Bancos, Cartões, Cheques, Clientes, Contas a Pagar, Contas a Receber, Fornecedores, Produtos (Estoque) e Venda, que oferecerão as informações necessárias para a criação do Fluxo de Caixa, que por fim determinará o saldo final da empresa.

A plataforma ASP.NET com C# possibilita que este Sistema Financeiro Web, por meio da Internet, seja acessado de qualquer lugar, a qualquer momento, desde que se tenha acesso a uma rede de Internet, e seja cadastrado como usuário no sistema, dando assim a vantagem de não prender o sistema a um único computador.

O acesso ao sistema só é permitido por meio de logon, oferecendo segurança, e garantindo que somente os verdadeiros proprietários do sistema utilizem a ferramenta (veja na figura 1 a tela logon do sistema).

Figura 1 – Tela de Logon do Sistema Financeiro

Use uma conta local para fazer o logon.

Nome de usuário

Senha

Lembrar-me?

Logon

© 2014 - Meu aplicativo ASP.NET

Fonte: do autor.

Digitado o nome do usuário e a senha cadastrados no sistema, o usuário já terá permissão de acesso, sendo apresentada assim a Tela Principal.

Na Tela Principal do Sistema Financeiro (veja a figura 2) estará disponível o Menu de Opções, com os seguintes links: Página Principal (caso o usuário deseje voltar a primeira tela), Cadastro, Consulta, Relatório e Histórico, que com o movimento de passar o mouse por cima destes links de Cadastro, Consulta ou Relatório, revelaram o submenu de opções para se acessar os respectivos controles de Bancos, Cartões, Cheques, Clientes, Contas a Pagar, Contas a Receber, Fornecedores, Produtos (Estoque), Venda e em exclusivo o Fluxo de Caixa no menu de Relatórios, além do link presente no topo da mesma para Registrar o usuário (caso deseje cadastrar um novo usuário), Identificação do usuário (caso deseje mudar o nome ou a senha de logon) e por último Fazer logoff, se o usuário desejar sair do sistema.

As telas de cadastro e de consulta permitirão ao usuário cadastrar os devidos campos e consultar na mesma página o que se tem no sistema, por fim os relatórios se referem a todo conteúdo do devido controle, que serão mostrados de maneira que possa ser efetuada a sua impressão de forma organizada e com gráficos ilustrativos que demonstram, desmistificam, e facilitam a análise do que está sendo acompanhado.

Figura 2 – Tela Principal do Sistema Financeiro

Fonte: do autor.

Posicionando o mouse sobre o Menu de Cadastros aparecerá os devidos controles, e ao clicar no submenu de Banco, a Tela de Cadastro e Consulta de Banco será acessada (veja figura 3). Através deste formulário será possível controlar os devidos dados dos bancos, que podem estar atrelados a transações de contas a pagar e contas a receber.

Figura 3 – Tela de Cadastro e Consulta de Banco

Fonte: Do autor.

O primeiro botão, representado por um papel em branco, tem a função de Limpar os campos para o usuário inserir os dados, sendo que para realizar a gravação destes dados é necessário clicar no botão Gravar representado com uma imagem de disquete, e enfim para Editar o que já está incluso no sistema, o usuário Seleciona a linha referente a alteração, nisto o sistema passara os dados automaticamente para os campos, e para confirmar a edição deve-se clicar no botão do centro, que está com uma figura de um lápis. O usuário poderá cadastrar as seguintes informações referentes ao Banco; o Nome, a Agência, a Conta, o Gerente responsável pelo banco, o Telefone, e se estes dados estarão disponíveis para visualização e edição, por meio da seleção de Disponibilidade, em que pode-se atribuir disponível ou histórico, e se for selecionado histórico, os dados ficam no Histórico do sistema, caso a empresa queira rever os movimentos de qualquer controle que foram descartados, mas que podem servir de referência em análises futuras, e toda pagina referente a cadastros e consultas utilizam as mesmas funções de Gravar, Editar, Limpar e Selecionar.

O Histórico do sistema é formado por todos os formulários que foram selecionados e confirmaram o cadastro nas opções de Disponibilidade como “Histórico”, fazendo com que estes dados não vinculem mais dentro de relatórios ou consultas, somente sejam visualizados por meio do Histórico, que contem botões específicos para cada controle do sistema, conforme é revelado na figura 4.

Figura 4 – Histórico

Fonte: Do autor

A Tela de Cadastro e Consulta de Fornecedor , representada pela Figura 5, possui os seguintes campos; Nome, Razão Social, Inscrição Estadual, RG, Órgão do RG, CPF, CNPJ, Endereço, Bairro, Número, Cidade, UF, CEP, E-mail, Site, Telefone,

Fax, Contato, e Disponibilidade, sendo que se o usuário selecionar o campo de pessoa física estará visível o RG, Órgão do RG, e o CPF para cadastro e os campos Razão Social, Inscrição Estadual e CNPJ não estarão visíveis para cadastro, e se escolher pessoa jurídica se aplica o inverso.

Figura 5 – Tela de Cadastro e Consulta de Fornecedor
Cadastro e Consulta de Fornecedor

Código	Nome	Endereço	Bairro	Cidade	UF	Telefone	CEP
1	Coca-Cola	Rua Tiradentes	Centro	Rio de Janeiro	SP	(15) 9982-7663	18782-666166

Fonte: Do autor.

Para o cadastro de estoque de produtos utiliza-se a Tela de Cadastro e Consulta de Produtos, figura 6, em que se escolhe o Fornecedor que dispõe o produto a empresa, o Nome, a Quantidade, o Valor da Compra e da Venda, por fim sua Disponibilidade.

A figura 7 apresenta o cadastro de cliente, onde o usuário irá informar o Nome, Sexo, Tipo (se pessoa física ou jurídica), o RG, o Órgão do RG, a Data de Nascimento, o CPF, a Renda, o E-mail e Disponibilidade.

Figura 6 – Tela de Cadastro de Consulta de Produto

Cadastro e Consulta de Produto

Fornecedor: Produto:

Quantidade em Estoque:

Valor de Compra: Valor da Venda:

Disponibilidade: Disponível Histórico

	Código Produto	Código Fornecedor	Produto	Estoque	Valor de Compra	Valor da Venda
<input type="button" value="Selecionar"/>	1	1	Refrigerante	2000	2,00	4,00

© 2014 - Meu aplicativo ASP.NET

Fonte: Do autor.

Figura 7 – Tela de Cadastro e Consulta de Cliente

Cadastro e Consulta de Cliente

Nome: Sexo:

Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica

RG: Órgão:

Data de Nascimento: CPF:

Renda:

E-mail:

Disponibilidade: Disponível Histórico

	Código Cliente	Nome	RG	CNPJ	SEXO
<input type="button" value="Selecionar"/>	1	Rodrigo	8892773322		M
<input type="button" value="Selecionar"/>	2	Taynara		12.883.998/2222-2	F

Fonte: Do autor

Nesta mesma tela (Cadastro de Cliente – figura 7), após o cadastro do cliente, pode-se cadastrar o endereço escolhendo o cliente no primeiro campo, o Endereço, Complemento, Bairro, CEP, Cidade, UF, e Disponibilidade, como também o Telefone em que se escolhe o cliente pertencente a este telefone, o Telefone, finalmente o Tipo de Telefone (se Fixo ou Celular).

A Tela de Cadastro e Consulta de Cartão seguem o mesmo padrão de funções. Neste formulário o usuário irá registrar o Nome do Cartão, a Taxa, o Telefone e sua Disponibilidade.

Na Tela de Cadastro e Consulta de Cheque pode-se cadastrar a venda referente ao cheque, para isto é necessário clicar no botão de busca representado por uma lupa em frente ao campo específico, neste caso a venda, conforme a figura 8.

Figura 8 – Tela de Cadastro e Consulta de Cheque

Cadastro e Consulta de Cheque

Venda: Número:

Data: Valor:

Disponibilidade: Disponível Histórico

	Código Cheque	Código Venda	Número	Data	Valor
Selecionar	1		1212121	12/02/1994 00:00:00	200,00

© 2014 - Meu aplicativo ASP.NET

Fonte: Do autor.

Após o clique será aberto uma janela com uma Lista de Vendas Efetuadas listadas, Figura 9, para associar assim a qual venda o cheque foi utilizado:

Figura 9 – Lista de Vendas Efetuadas

Cadastro e Consulta de Cheque

Selecione a Venda Efetuada:

	Código da Venda	Data	Valor	Total	Desconto	Número de Parcelas	Primeiro Vencimento	Anotações	Número NF
<input type="button" value="Selecionar"/>	2	12/02/2000 00:00:00	1000,00	80,00	20,00	0	12/03/2002 00:00:00	Pagamento efetuado pelo cartão	2222998
<input type="button" value="Selecionar"/>	3	12/02/2000 00:00:00	200,00	200,00	22,20	4	12/03/2002 00:00:00	Pagamento efetuado por cheque	22332332
<input type="button" value="Selecionar"/>	4	12/02/2000 00:00:00	200,00	200,00	20,00	0	12/03/2002 00:00:00	Pagamento Efetuado por cheque	22332332

Fonte: Do autor.

Selecionada a venda, o campo será preenchido com a respectiva chave da mesma, referenciando a venda ao cheque, e após a escolha temos os campos Número, a Data, o Valor e a Disponibilidade do cheque.

Para selecionar uma venda deve-se estar cadastrada no sistema por meio a Tela de Cadastro e Consulta de Vendas, na Figura 10, em que o primeiro campo se refere ao cartão, caso o cliente utilize cartão como pagamento, é necessário clicar no botão a frente do campo, para listar os cartões cadastrados no sistema e escolher um. Mesma situação ao campo cliente, clicando no botão, será listado os clientes existentes e selecionado o cliente ao campo cheque, que segue o mesmo procedimento de listagem e escolha dos cheques cadastrados no sistema, depois temos a Data, o Valor Pago pelo produto, o Desconto (se houver), o Número de Parcelas, o Primeiro Vencimento da Venda, o Número da Nota Fiscal, Anotações caso queria especificar algum detalhe sobre a Venda realizada e a Disponibilidade.

Figura 10 – Tela de Cadastro e Consulta de Vendas
Cadastro e Consulta de Vendas

Cartão:

Cheque: Data:

Valor Pago:

Desconto: Número de Parcelas:

Primeiro Vencimento: Número Nota Fiscal:

Anotações:

Disponibilidade: Disponível Histórico

	<i>Código Venda</i>	<i>Código Cliente</i>	<i>Data</i>	<i>Valor Pago</i>	<i>Vencimento</i>	<i>NF</i>	<i>Total</i>
<input type="button" value="Selecionar"/>	2	1	12/02/2000 00:00:00	1000,00	12/03/2002 00:00:00	2222998	80,00
<input type="button" value="Selecionar"/>	3	2	12/02/2000 00:00:00	200,00	12/03/2002 00:00:00	22332332	200,00
<input type="button" value="Selecionar"/>	4	2	12/02/2000 00:00:00	200,00	12/03/2002 00:00:00	22332332	200,00

Fonte: Do autor.

A mesma tela teremos os itens da venda, conforme a Figura 11, com os campos de escolha de qual produto foi vendido, e selecionado o produto, será efetuado a escolha da venda, e após a escolha de qual venda se refere o item, deve-se informar a Quantidade vendida, o Valor Unitário, e sua Disponibilidade, sendo que após o cadastro, será atualizado a lista Vendas, com o total da venda envolvendo os itens cadastrados.

Figura 11 – Tela de Especificações da Venda

Especificações da Venda:

Produto:

Quantidade: Valor Unitário:

Disponibilidade: Disponível Histórico

	Código Venda NF	Código Produto	Produto
<input type="button" value="Selecionar"/>	2	2222998	1 Refrigerante
<input type="button" value="Selecionar"/>	3	22332332	1 Refrigerante
<input type="button" value="Selecionar"/>	4	22332332	1 Refrigerante

© 2014 - Meu aplicativo ASP.NET

Fonte: Do autor.

Sobre a Tela de Cadastro e Consulta de Contas a Pagar teremos a seleção do Banco, o Fornecedor em que se refere a conta, o Número do Documento, o Valor Total da conta, o Valor dos Juros caso haja atrasos, o Valor da Multa, Valor de Desconto (caso haja), o Valor Pago até o presente momento, o Número do Cheque caso seja efetuado o pagamento deste tipo, o Nominal, e a Data do Cheque, além da Data de Emissão da Conta, a Data de Lançamento no Sistema, a Data do Vencimento, a Data que foi efetuada o último pagamento, as Anotações, a Disponibilidade, como mostra a Figura 12.

As Contas a Receber exigem a escolha do Banco, o Cliente que detém a dívida com a empresa, o Número do Documento, o Valor Total da conta, o Valor de Juros, Valor da Multa, Valor de Desconto, o Valor Recebido, a Data de Emissão de cobrança, a Data do seu Lançamento, e a Data em que foi gerada, como também as Anotações referentes a conta, mais a Disponibilidade.

Figura 12 – Tela de Cadastro e Consulta de Contas a Pagar

Cadastro e Consulta de Contas a Pagar

Banco:

Número Documento: Valor Total:

Valor Juros: Valor Multa:

Valor Desconto: Valor Pago:

Número Cheque: Nominal:

Data do Cheque:

Emissão: Lançamento:

Vencimento: Data de Pagamento:

Anotações: (Descrição)

Disponibilidade: Disponível Histórico

	Código Pagamento	Código Banco	Código Fornecedor	Número Documento	Lançamento	Vencimento	Data
<input type="button" value="Selecionar"/>	1	1		123387266	12/03/2000 00:00:00	23/02/2001 00:00:00	12/02/2000 00:00:00

Fonte: Do autor

Enfim os relatórios de cada formulário de cadastro, e o Fluxo de Caixa, se encontram no submenu de Relatórios do Menu de Opções. O Fluxo de Caixa é demonstrado na Figura 13.

“O fluxo de caixa é um esquema que representa as entradas e saídas de caixa ao longo do tempo. Em um fluxo de caixa, deve existir pelo menos uma saída e pelo menos uma entrada (ou vice-versa).” (HOJI, 2012, p. 74)

Figura 13 – Relatório de Fluxo de Caixa

Relatório: Fluxo de Caixa

<i>Entradas</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>	<i>Recebimento</i>	<i>Saldo</i>
	Pagamento Efetuado	1000	1000	1000
	Pagamento Efetuado	1000	1000	1000
<i>Total dos Recebimentos</i>	-----	2000	2000	2000
<i>Saídas</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Saldo</i>
	Pagamento Efetuado	1000,00	1000,00	0,00
<i>Total dos Pagamentos</i>	-----	1000,00	1000,00	0,00
<i>Saldo Acumulado</i>	-----	1000,00	1000,00	2000,00

Fonte: Do autor.

As Entradas são listadas e descritas, como também o valor a receber e o que a empresa recebeu, o seu saldo atual de rendimento ou recebimento, sendo que as saídas são descritas da mesma maneira, com o valor a pagar, mostrando também o que já foi pago e o saldo de pagamento, mais o saldo acumulado, que é a diferença entre as entradas e saídas apresentadas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante o capítulo anterior, o Sistema Financeiro por meio da Web permite que a empresa veja a quantidade de clientes, qual deles pagaram devidamente suas contas, quais estão devendo, quais fornecedores disponibilizam o produto necessário e quanto custa cada produto por unidade, qual o total das vendas, os tipos de pagamento, no caso cheque, cartão, ou a própria moeda, com as contas que devem ser pagas, e o que deve ou já deveria ter sido recebido, proporcionando um controle detalhado de operações simples, mas que influenciam no resultado final.

O andamento desses controles é que iram definir qual a tomada de decisão necessária para reverter, continuar e aprimorar os lucros, para qual cliente vender, qual produto vende mais, o que vende menos, quanto tempo irá durar a quantidade de produtos em estoque, qual produto apresenta uma lucratividade maior, quem fornece o produto, qual cliente estão com as contas vencidas e quais contas a empresa tem a pagar e a receber, que são representadas por meio de gráficos no fluxo de caixa.

Logo o Fluxo de Caixa revela se a empresa está em estado de crise econômica, rendimento alto, ou equilibrado, apresentando ao usuário as contas que devem ser pagas, ou seja, quanto dinheiro saiu da organização, e quanto entrou por meio das contas a receber, sendo representadas por meio de gráficos, apresentando quanto a empresa conseguiu gerar de contas que deve receber e deve pagar, como quanto recebeu e pagou, alcançando assim o objetivo de diagnosticar em qual fase a empresa se encontra, qual o melhor alternativa a ser seguida, para que a organização se mantenha em desenvolvimento, de maneira sustentável, e que possa aprimorar o compromisso perante seus clientes na sociedade.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HOJI, Masakazu. **Administração financeira e orçamentária**. 10º Edição São Paulo: ATLAS S.A. – 2012

LAUDON, Kenneth C. e LAUDON, Jane P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 7º Edição São Paulo: Pearson Education do Brasil – 2009

LOTAR, Alfredo. **Como Programar com ASP.NET e C#**. 2º Edição São Paulo: Novatec Editora - 2010.

MICROSOFT. **ASP.NET e Visual Studio**. Disponível em: <[http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/dd566231\(v=vs.110\).aspx](http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/dd566231(v=vs.110).aspx)>. Acesso em: 01 nov. 2021

MICROSOFT. **Visual Studio**. Disponível em: <[http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/52f3sw5c\(v=vs.90\).aspx](http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/52f3sw5c(v=vs.90).aspx)>. Acesso em: 01 out. 2021

SEBRAE. **Falta de planejamento financeiro é um dos principais problemas do empreendedor brasileiro**. Disponível em: <<http://www.administradores.com.br/noticias/administracao-e-negocios/falta-de-planejamento-financeiro-e-um-dos-principais-problemas-do-empendedor-brasileiro/36884/>>. Acesso em: 03 out. 2021

Link do vídeo – Projeto Integrador I:

<https://www.youtube.com/watch?v=RXXog5O1uH0>